

Оценка фильтрации в руслах рек криолитозоны (лабораторные и численные эксперименты)

Дебольская Е.И., доктор технических наук, вед.науч.сотр.

Институт водных проблем Российской академии наук

Иванов А.В., кандидат технических наук, науч.сотр.

Туринский политехнический университет

Деградация вечной мерзлоты, а также гидрологические сдвиги, которые включают более раннее таяние снега и более интенсивный речной сток приводят к увеличению времени пребывания грунтовых вод в почве, усилению вымывания микроэлементов из мерзлой почвы в поверхностные воды [1]. Вещества, до сих пор сохранившиеся в мерзлой почве, могут высвободиться в процессе оттаивания берегов и увеличения размеров таликов и переноситься водными потоками [2]. Исследования, проведенные в районах вечной мерзлоты в австрийско-итальянских Альпах [3] и в Скалистых горах Колорадо [4], показали, что оттаивание вечной мерзлоты изменяет химический состав воды, что влияет на состояние водной экосистемы и источники питьевой воды [5].

Проблема загрязнения речных вод в криолитозоне становится все более актуальной в связи с климатическими изменениями. Для ее решения кроме наблюдений за деформациями речных берегов и усиления мониторинга экологического состояния речной сети необходимо развить прогнозирование этого состояния, что невозможно без применения математического моделирования. Оно в свою очередь должно опираться не только на данные дорогостоящих наблюдений, но и на лабораторные эксперименты.

Математическая модель

Численные расчеты проводились на модели водного потока в русле с трапецеидальным поперечным сечением. Угол заложения берегового склона α .

Описание математической модели, состоящей из теплового, гидродинамического, деформационного блоков и блока переноса примеси, дано в предыдущих работах авторов [6–8]. В гидродинамическом блоке модели использовались двумерные уравнения движения жидкости и уравнение неразрывности. В деформационном модуле рассчитываются изменения отметок дна из уравнения русловых деформаций. В тепловом модуле для расчета температур грунта используется однородное уравнение теплопроводности. В новой версии предусмотрена возможность изменения льдистости в мерзлых включениях, кроме изменения положения поверхности, контактирующей с водой, учтено изменение положения поверхностей, граничащих с теплым грунтом. При расчете положения границы "вода-лед/мерзлый грунт" в условие Стефана добавлен конвективный член, ответственный за перенос оттаявших частиц потоком воды, как это было сделано в модели [9]. Блок переноса примеси основан на решении двумерного нестационарного уравнения переноса примеси. Источник примеси задается в мерзлом включении и начинает действовать, когда температура грунта достигает нулевого значения. Уравнение переноса примеси дополнено двумя слагаемыми, отвечающими за фильтрацию, обусловленную градиентами давления по направлению основного русла и берегового склона:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + (u - k_f i) \frac{\partial c}{\partial x} + (v - k_f \alpha) \frac{\partial c}{\partial y} - D_x \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - D_y \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} = C(x, y, t) \quad (1)$$

где c – концентрация примеси, u и v – продольная и поперечная скорости водного потока соответственно, i – продольный уклон русла, k_f – коэффициент фильтрации, D_x, D_y – коэффициенты продольного и поперечного вертикального турбулентного обмена веществом соответственно. Для их определения также, как и в гидродинамическом блоке, было использовано эмпирическое соотношение для связи коэффициента турбулентной диффузии с глубиной и средней по глубине горизонтальной скоростью потока в реках. Максимальная концентрация источника $C(x, y)$ принималась равной 100 условным единицам.

Лабораторные эксперименты

Определение времени распространения примеси

Лабораторный эксперимент был поставлен в гидравлическом лотке замкнутого цикла длиной 4 м, шириной по дну 0.2 м и максимально возможной глубиной 0.15 м (рис. 1).

Температура водного потока была постоянной на протяжении каждого эксперимента. Поперечное сечение моделируемого русла имело трапецеидальную форму, углы наклона береговых склонов варьировались. В один из берегов закладывались образцы замороженной смеси песка с водой с известным содержанием льда или чистого льда (рис. 1). Скорость потока изменялась в зависимости от расхода воды, уклона дна лотка или поперечного сечения в каждом конкретном эксперименте. Образцы из замороженного песка или льда представляли собой пластины, размеры которых варьировались от эксперимента к эксперименту: длина пластины от 10:14 см, ширина 7:12 см и толщина 2:4 см. Замороженная примесь в виде окрашенного анилиновым красителем раствора воды или смеси песка занимала часть пластины или всю пластину. В лабораторных экспериментах варьировалась скорость водного потока и угол берегового склона, содержание льда было представлено двумя значениями: 1 – для чистого льда и 0.2 – для замороженного песка. Зависимость динамики распространения примеси от формы поперечного сечения прослеживалась по времени нахождения примеси в

потоке (рис. 2). Температура воды и окружающего грунта изменялась в зависимости от погодных условий и учитывалась как поправка к остальным зависимостям.

Рис. 1 Вид гидравлического лотка с замороженным образцом, помещенным в наклонный берег.

Рис. 2. Перенос примеси потоком воды в гидравлическом лотке от замороженного источника, расположенного в береговом склоне. Слева – примесь в виде окрашенной замороженной воды, справа – окрашенной замороженной песчаной смеси.

Определение коэффициента фильтрации грунта с ледяными включениями

Чтобы оценить коэффициент фильтрации k_f материала, используемого в гидравлическом лотке для моделирования берегового склона, была проведена серия экспериментов по определению k_f влажного песка с помещенным в его массу кубиком льда или замороженного песка. Для этих экспериментов использовалась установка (рис. 3), состоящая из емкости 1 с постоянным уровнем воды, из которой жидкость поступает в стеклянную трубку 2, заполненную песком со льдом и наклоненную под известным углом. На конце трубки расположен принимающий сосуд 3. Кубик льда или замороженного песка в некоторых экспериментах подкрашивался для лучшей визуализации процесса таяния и просачивания. В экспериментах варьировался либо угол наклона стеклянной трубки, либо уровень жидкости в сосуде 1 (напор). Скорость истечения измерялась по изменению веса жидкости в принимающем сосуде через определенные промежутки времени.

Коэффициент фильтрации k_f определялся из формулы Дарси

$$u = -k_f \text{grad } H,$$

где u – скорость истечения,

H – уровень воды в сосуде 1, измеренный относительно выходного отверстия трубки 2, L – длина трубки, $\text{grad } H = H/L$,

Рис. 3. Установка для определения коэффициента фильтрации

Для определения скорости истечения строилась зависимость $m/(SpH/L)$ от времени t (рис. 4), где m – масса вытекшей жидкости, S – площадь трубки, ρ – плотность воды. На рис. 4, а представлены данные четырех экспериментов с разными напорами для песка с включениями в виде кубиков замороженного песка и трех экспериментов с ледяными кубиками. Коэффициент фильтрации варьируется от 0.0007 м/с до 0.0012 м/с.

Рис. 4. Зависимость изменения слоя фильтрующейся жидкости от времени для песка с замороженными включениями – а, для теплого песка – б: 1 – включения из замороженного песка, 2 – включения из льда

Те же эксперименты были проведены для песка без ледяных включений (рис. 4, б). Максимальный коэффициент для него получился равным 0.0007 м/с. Результат существенно зависит от степени утряски песка в трубке. Для более утряски песка $k_{\phi} = 0.0003$ м/с.

Верификация математической модели по данным лабораторного эксперимента

Для верификации математической модели были проведены две серии лабораторных экспериментов, в которых варьировался угол берегового склона α , который отсчитывается от уровня горизонта.

Таблица 1. Время прохождения всей примеси $t_{c=0}$

α	$t_{c=0}$, МИН	эксперимент	модель
30°		$25 < t_{c=0} < 30$	27
42°		$18 < t_{c=0} < 20$	20

Для каждой серии измерялось и рассчитывалось по модели время нахождения примеси в потоке, начиная с момента таяния и заканчивая временем полного исчезновения окрашенного пятна $t_{c=0}$ (табл. 1). Совпадение было достаточно убедительным.

Сравнение с аналитическим решением одномерной задачи

Для оценки достоверности рассчитанного порядка величины концентрации в математической модели было проведено сравнение данных численного эксперимента с результатами вычислений, полученными по аналитическому решению одномерного уравнения переноса примеси [10]

$$C = \frac{C_0}{2t\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x-ut)^2}{4Dt}\right) \quad (2)$$

где C_0 – концентрация источника, D – коэффициент диффузии, t – время, x – расстояние от источника, u – скорость водного потока.

На рис. 5 показаны поля концентраций красителя через 4 мин. после начала действия источника, рассчитанные по двумерной модели и по формуле (2), представляющей решение одномерного уравнения по координате x для каждого фиксированного значения координаты y . При этом скорости $u=u(x,y)$ и коэффициенты диффузии $D=D(x,y)$ являются функциями двух координат. Из рисунка видно, что сравнение результатов расчетов по модели с расчетами по формуле (2), преобразованной для двухмерного случая, показало совпадение по порядку величин концентраций для двух этих расчетов.

Результаты численных расчетов

Зависимость от угла берегового склона

Для выявления роли крутизны берегового склона α на распространение примеси из расположенного в нем оттаивающего источника были рассчитаны распределения концентраций примеси в разные моменты времени в потоках с разными α при равных ширинах по дну, расходах водного потока и уклонах. На рис. 6 представлены поля концентраций в горизонтальной плоскости потока и рельефы русла через 5 и 20 минут модельного времени для $\alpha=30^\circ$ и 42° . Рисунок наглядно демонстрирует, что при нахождении источника в более пологом склоне примесь распространяется дальше, и при этом значения концентраций в каждый фиксированный момент времени больше, чем при нахождении источника в более крутом склоне. Этот вывод подтверждают и лабораторные эксперименты (табл. 1).

Рис. 5. Распределение концентраций примеси в горизонтальной плоскости потока, рассчитанные по двумерной модели – а и по формуле (2) – б.

Рис. 7, на котором представлены зависимости времени полного таяния $t_{\text{таяния}}$ и времени обнуления средней по створу концентрации в замыкающем створе $t_{\text{Ср по } y=0}$ от угла заложения берегового склона подтверждает также полученный вывод. Кривые 1 и 3 относятся к разным режимам потока, 1 и 2 к одному и тому же. Анализ кривых на рисунке позволяет оценить скорость распространения примеси $U_c = L / (t_{\text{Ср по } y=0} - t_{\text{таяния}}) = 0.046 \text{ м/с}$, которая одинакова для всех α .

Рис. 6. Поля концентраций примеси и рельефы русла через 5 и 20 минут при нахождении источника примеси в береговых склонах с разными углами заложения

Рис. 7. Зависимости времени полного таяния (2) и времени обнуления средней по створу концентрации в замыкающем створе (1, 3) от угла заложения берегового склона для разных режимов

Зависимость от температуры

Уменьшение времени нахождения примеси в потоке с момента начала таяния до полного ее исчезновения с ростом температуры воды, представленная на рис. 8, вполне закономерно и подтверждает адекватность модели природному процессу.

Рис. 8. Зависимость времени нахождения примеси в потоке от температуры воды

Зависимость от продольного уклона

Время исчезновения примеси из потока не зависит от продольного уклона, а средняя и максимальная концентрации (рис. 8) уменьшаются с увеличением уклона.

Рис. 8. Время исчезновения примеси из потока от продольного уклона

Влияние фильтрации и наличия мерзлых включений

Для оценки влияния фильтрации были проведены численные эксперименты с учетом фильтрационных членов в уравнении (1) и без него со следующими параметрами: уклон дна $i=0.0005$, $k_f=0.0015$ м/с (песок), $T_{\text{воды}}=20^\circ\text{C}$, $\alpha_{\text{берега}}=24^\circ$, размеры ледяной пластинки $12 \times 12 \times 4$ см, глубина потока $h=10$ см, длина расчетного участка $L=4$ м, замороженная пластина с источником примеси расположена на расстоянии 2.8 м от первого расчетного створа, ширина русла по дну $B=20$ см, средняя скорость потока $U=12.6$ см/с, расход $Q=2.52$ л/с.

На рис. 10 представлены результаты расчетов в виде кривых изменения средней концентрации во времени. Величина коэффициента фильтрации принималась равной значению, полученному в вышеописанном эксперименте. Это значение соответствует одному из максимальных, принимаемых в практике. Тем не менее, даже при таких больших коэффициентах влияние фильтрации не значительно сказывается на величинах концентрации примеси, переносимой водным потоком.

На этом же рисунке приведены кривые зависимости концентрации примеси для случая, когда в береговом склоне нет мерзлых включений, а источник примеси действует в течение времени, равного времени таяния

мерзлого источника из аналогичного эксперимента с теми же параметрами водного потока. Различия в концентрациях между этими двумя случаями значительны, а влияние фильтрации в теплом грунте больше, чем в грунте с мерзлыми включениями. Количественные оценки этих экспериментов приведены в табл. 2.

Рис. 10. Изменения средней концентрации во времени. 1 и 2 без ледяных включений, 3 и 4 без учета фильтрации, 1 и 3 - $k_{\text{ф}}=0.0015\text{м/с}$

Таблица 2. Количественные оценки переноса примеси при учете фильтрации и без него для случаев расположения источника в теплом и замороженном грунте

	$k_{\text{фил.}}$ м/с	Концентрация примеси, осредненная по объему всего участка, % от источника		Концентрация примеси в последнем створе, осредненная по ширине створа, % от источника	
		Максимальное по времени значение	Среднее по времени значение (за 40 мин)	Максимальное по времени значение	Среднее по времени значение (за 40 мин)
С ледяной пластижкой	0	10.2	4.4	21.6	9.3
	0.0015	9.8	4.2	19.9	8.6
Без ледяных включений	0	14.4	7.5	30.3	15.7
	0.0015	13.8	7.2	27.9	14.5

Выводы

Проведенные лабораторные эксперименты позволили оценить величину коэффициента фильтрации для песка с мерзлыми включениями, который использовался в численных экспериментах.

Математическая модель верифицирована по данным лабораторных экспериментов в гидравлическом лотке. Время переноса примеси от мерзлого источника в численных и лабораторных экспериментах совпадают с достаточной точностью.

Сравнение результатов расчетов по двумерной математической модели с расчетами по формуле, представляющей преобразованное для двумерного случая аналитическое решение одномерного уравнения, показало совпадение по порядку величин концентраций для этих расчетов.

На основе анализа численных экспериментов получены зависимости динамики переноса примеси из мерзлого источника от угла берегового склона, температуры воды, продольного уклона русла.

При нахождении источника в более пологом склоне примесь распространяется дальше, и при этом значения концентраций в моменте больше, чем при нахождении источника в более крутом склоне. Этот вывод подтверждают и лабораторные эксперименты.

Оценено влияние фильтрации на распространение примеси в водном потоке.

Проведено сравнение динамики переноса примеси от мерзлого и теплого источников.

Показано, что влияние фильтрации в теплом грунте больше, чем в грунте с мерзлыми включениями.

Благодарности Математическое моделирование проводилось при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-05-00178 и 20-08-00807, численные эксперименты и их анализ в рамках темы Государственного задания № 0147-2019-0001 (№ государственной регистрации АААА-А18-118022090056-0).

Литература:

1. Antcibor I., Eschenbach A., Zubrzycki S., et al. Trace metal distribution in pristine permafrost-affected soils of the Lena River delta and its hinterland, northern Siberia, Russia // *Biogeosciences*. 2014.11(1). P. 1–15
2. Schuur E.A.G., Vogel J.G., Crummer K.G., et al. The effect of permafrost thaw on old carbon release and net carbon exchange from tundra // *Nature*. 2009. 459(7246). P. 556–559
3. Krainer K., Bressan D., Dietre B., et al. A 10,300-year-old permafrost core from the active rock glacier Lazaun, southern Ötztal Alps (South Tyrol, northern Italy). *Quaternary Research*. 2014. <http://dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2014.12.005>
4. Williams M.W., Knauf M., Caine N., et al. Geochemistry and source waters of rock glacier outflow, Colorado Front Range // *Permafrost Periglacial Processes*. 2006.17(1) P. 13–33
5. Jin HJ, He R, Cheng G, et al. Changes in frozen ground in the source area of the yellow river on the Qinghai-Tibet Plateau, China, and their eco-environmental impacts // *Environ. Res. Lett.* 2009. 4(4). 045206. 11 p
6. Дебольская Е.И. Математическая модель русловых деформаций рек криолитозоны // *Водные ресурсы*. 2014. Т. 41. № 5. С. 496–506
7. Дебольская Е.И., Грицук И.И., Дебольский В.К., Ионов Д.Н., Масликова О.Я. Влияние береговых деформаций на распространение примесей в реках криолитозоны (лабораторное и математическое моделирование) // *Водные ресурсы*. 2018. № 4. С. 396–407. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35642581>
8. Дебольская Е.И., Остякова А.В. Моделирование распространения загрязнений на реках криолитозоны. В сборнике: Сергеевские чтения. Инженерная геология и геоэкология. Фундаментальные проблемы и прикладные задачи Юбилейная конференция, посвященная 25-летию образования ИГЭ РАН. Ответственный редактор В.И. Осипов. М.: РУДН, 2016. С. 550–554. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25885454>
9. Дебольская Е.И., Иванов А.В. Сравнительный анализ применимости моделей русловых деформаций, обусловленных термоэрозией, на реках криолитозоны // *Водные ресурсы*. 2020. Т. 47. № 1. С. 45–56. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41807121>
10. Yunyun Ban, Tingwu Lei, Zhiqiang Liu, Chao Chen Comparison of rill flow velocity over frozen and thawed slopes with electrolyte tracer method // *Journal of Hydrology*. 534. 2016. P. 630–637